

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЕТРОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Атабаева Феруза Равшановна¹, Шорцман Александра²

¹младший научный сотрудник, ²младший научный сотрудник ГУ «институт геологии и геофизики им. Х.М.Абдуллаева»

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20464252>

Аннотация. В статье рассмотрены перспективы развития петротермической энергетики как одного из перспективных направлений возобновляемой энергетики, основанного на использовании тепловой энергии глубинных высокотемпературных сухих горных пород. Рассмотрены преимущества и недостатки петротермических источников и сделан вывод о значимости петротермической энергетики в обеспечении энергетической безопасности.

Ключевые слова: петротермальная энергетика, возобновляемые источники, сухие горячие породы, мощность, ГеоТЭС.

В настоящее время на традиционные невозобновляемые виды топлива - уголь, нефть, природный газ - приходится 80 % производства энергии. Неравномерность распределения этих видов топлива, а также уменьшение их запасов являются одной из причин нарастания кризисных явлений в мировой экономике. Переход на возобновляемые источники энергии представляет собой радикальную меру борьбы с кризисными явлениями. [1]

Одним из перспективных направлений в этой области является петротермальная энергия, так как ее запасы имеются практически по всей планете, и они постоянны и удобны для использования. В Постановлении Президента Республики Узбекистан (№ ПП-436 от 02.12.2022г) отмечено об «увеличении производственной мощности возобновляемых источников энергии до 15 ГВт и доведении их доли в общем объеме производства электрической энергии до более 30%» до 2030 года.

Петротермальная энергетика — направление геотермальной энергетики, использующее теплоту сухих горных пород [2].

По типу используемых ресурсов геотермальная энергетика подразделяется на два направления: петротермальная энергетика (используется теплота сухих горных пород глубоких горизонтов) и гидротермальная энергетика (используется теплота геотермальных вод естественного происхождения). Из всех доступных для использования геотермальных ресурсов на долю гидротермальных приходится чуть более 1% и соответственно 99 % - на петротермальные ресурсы.

Главным достоинством петротермальной энергии является её практическая неиссякаемость и полная независимость от условий окружающей среды, времени суток и года. Коэффициент использования установленной мощности ГеоТЭС в среднем составляет 8-13%, но в отдельных случаях может достигать и 80 %, что недостижимо для любой другой альтернативной энергетики.

Данный тип энергетики связан с глубинными температурами Земли, которые с определённого уровня начинают подниматься. Средняя скорость её повышения с глубиной - около 2,5°С на каждые 100м (геотермический градиент).

Породы с температурой менее +100°С распространены на множестве геологически малоактивных территориях, поэтому наиболее перспективным считается использование геотерм в качестве источника тепла, на глубине же 5 км температура пород составляет примерно 125°С, а на 10 км - около 250°С. Добыча тепла производится посредством бурения двух и более скважин, в одной из которых нагнетается вода, которая, нагреваясь на поверхности сухих высокотемпературных породах, попадает в смежные скважины и выходит в виде пара. Проблема данной энергетики на сегодня - её рентабельность.

Петротермальная энергетика – это энергетика будущего. Так, согласно прогнозу, выполненному Лос-Аламосской лабораторией США, в топливно-энергетическом балансе должны произойти принципиальные изменения - по мере истощения запасов угля, нефти и газа на первое место выйдут геотермальные ресурсы, и в первую очередь петротермальные. Идея же извлечения геотермальной энергии твердых горячих пород путем их теплообмена с водой, нагнетаемой с земной поверхности на глубокие горизонты, оформилась в начале прошлого века, а в 1962г. профессором Ташкентского политехнического института С.Н. Назаровым было предложено создание геотермической циркуляционной системы с естественным коллектором на основе пористых пород. Пористые или трещиноватые породы не имеют повсеместного распространения, но достаточно часто встречаются в верхних пластах земной коры и могут дать возможность реализации этой идеи.

Хотя геотермальная энергия является возобновляемым и чистым энергетическим ресурсом, у нее есть недостатки. К недостаткам относится низкий энергетический потенциал пород на глубинах до 3 км. Для создания теплоснабжающих станций достаточно температуры теплоносителя в пределах 150 °С. Однако, в большинстве мест, такая температура доступна лишь на глубине 6 км, и лишь в немногих — 3 км. Для создания теплоэлектростанции

необходима температура 250—280 °С, что соответствует глубине 10 км. Бурение таких скважин обходится очень дорого и делает петротермальные станции неконкурентоспособными [2].

Еще один недостаток побочные эффекты для окружающей среды. При получении геотермальной энергии некоторые парниковые газы из-под земной поверхности уходят в атмосферу. Геотермальные электростанции могут влиять на стабильность земли, вызывать землетрясения и просадки. Так же после подключения геотермальных резервуаров к геотермальной электростанции, необходимо должным образом управлять ими, чтобы они не истощались [3].

Основными достоинствами петротермальной энергетики являются практическая неисчерпаемость и повсеместная доступность петротермальных ресурсов [2].

Кроме того, к её преимуществам относятся экологичность и безотходность. Геотермальные электростанции оставляют минимальный углеродный след, и связанное с ними загрязнение очень мало.

Анализ мирового опыта освоения геотермальных энергетических ресурсов показал, что во многих странах мира уделяется большое внимание этому источнику энергии. Сейчас в мире работают 22 петротермальные станции, из них только 14 производят электроэнергию (совокупная установленная мощность геотермальных электростанций - ГеоТЭС - в мире составляет около 17 000 МВт), остальные - работают на обогрев, но на промышленном уровне такие системы пока нигде не реализованы и использование тепла Земли для получения электричества в промышленных масштабах предприятие недешевое.

ГеоТЭС в связи с относительно низкой мощностью пока не могут сравниться по выработке электроэнергии с ГЭС, АЭС и ТЭС. Даже при бурении большого количества скважин поток пара все равно будет невелик, а произведенной электроэнергии хватит лишь для небольших населенных пунктов.

Геотермальная энергетика — это наш задел на будущее, раскрыть потенциал которого в полной мере нам еще только предстоит.

Список использованной литературы:

1. «Проблемы и перспективы развития петротермальной энергетики» С.В. Алексеенко, В.Ю. Бородулин, Н.А. Гнатусь, М.И. Низовцев, Н.Н. Смирнова, Теплофизика и аэромеханика, 2016, том 23, № 1
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Петротермальная_энергетика?ysclid=mpfg3q4rh8687403370
3. <https://www.microsoft.com/ru-ru/sustainability/learning-center/what-is-geothermal-energy>